

UMA POSSIBILIDADE DE ESCUTA EM UM CAMPO NÃO PSICANALÍTICO

 DOI: 10.5281/zenodo.17144293

Autora: Luiza Raffide Novaes Zylbersztejn¹

Resumo: O nutricionista tem sua formação baseada em um modelo biomédico, de forma que sua conduta e tratamento são calcados em diretrizes para que se possa levar o paciente ao objetivo pretendido ou, de maneira mais ampla, à cura. Porém, há a percepção de que as diretrizes, antropometria e cálculos por muitas vezes não abrangem tudo aquilo que perpassa o sujeito em uma consulta nutricional. Desta forma, este artigo traz como proposta a inclusão da psicanálise, mais especificamente da escuta psicanalítica, neste tratamento. A discussão acontece por meio do recorte do caso de Júlia, uma criança atendida por uma nutricionista durante sua internação hospitalar, momento em que a escuta pode contribuir para a condução de seu tratamento.

Palavras-Chave: Apresentação de Caso; Nutrição; Psicanálise.

A POSSIBILITY OF LISTENING IN A NON-PSYCHOANALYTIC FIELD

Abstract: The nutritionist's training is based on a biomedical model, so that their conduct and treatment are grounded in guidelines aimed at leading the patient to the intended goal or, more broadly, to a cure. However, there is a perception that guidelines, anthropometry, and calculations often do not encompass everything that traverses the subject in a nutritional consultation. Thus, this article proposes the inclusion of psychoanalysis, more specifically, psychoanalytic listening, in such treatment. The discussion unfolds through the case of Júlia, a child treated by a nutritionist during her hospital stay, in which listening could contribute to the management of her treatment.

Keywords: Case Report; Nutrition; Psychoanalysis.

¹Mestre em Psicanálise e Políticas Públicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ/RJ).

1. INTRODUÇÃO

De maneira clássica e resumida, os atendimentos nutricionais são pautados por uma ordem para que se possa chegar a um objetivo. Dizendo de outra forma, o paciente é recebido e questionado sobre aquilo que o leva até ali e, para que o objetivo apresentado seja atendido, é preciso que se conheça a sua rotina, assim como seus gostos pessoais, sua habilidade culinária, hábitos alimentares e tantas outras coisas.

Após, um plano alimentar é elaborado e o paciente passa a ser acompanhado de maneira sistemática para verificação de sua evolução. Ou, se estamos em um ambiente hospitalar, é preciso conhecer a doença que levou a internação, assim como as pregressas, além da aceitação da dieta, as alergias alimentares, etc. para que assim seja traçada uma conduta.

É notável que, em alguns casos, as fórmulas acima citadas não bastam, pois questões maiores se impõem ao tratamento, de modo que a escuta se coloca como fundamental não apenas para que o objetivo inicial seja atingido, mas, para muito além, para que o sujeito que se dispõe a iniciar um tratamento nutricional possa, a partir de pequenas nuances que surgem durante a consulta, se deparar e elaborar questões que antes se apresentavam por meio do peso e da alimentação, mas que indicam outros impasses.

2. DESENVOLVIMENTO

Uma unidade hospitalar recebe uma criança de oito anos com o diagnóstico de desnutrição e queixa de perda de cinco quilos nas últimas duas semanas. A paciente é internada na clínica pediátrica para realização de exames e um parecer médico é dirigido à nutricionista responsável.

A nutricionista pediátrica se dirige à enfermaria e encontra Júlia (nome fictício) acompanhada de sua mãe, se dirige à dupla mãe-filha, se apresenta dizendo sua profissão e que gostaria de conhecê-las melhor. A menina conversa com a profissional, conta o que gosta ou não de comer e diz que um dia comeu muito biscoito de maisena e, após isso, sentiu-se enjoada, mas que isso fazia muito tempo. Na fala aparece um medo de comer, ao que é trazida a pergunta se foi esse episódio que a deixou com medo de comer e a resposta é: “medo não, tia, eu ‘tô’ é traumatizada” e ri. Colabora nos momentos em que é preciso medi-la e na montagem de seu cardápio.

No terceiro dia de atendimento, Júlia estava vendo vídeos no celular e não dirige o olhar nem a palavra à nutricionista. Sua mãe me diz que ela não fala com quase ninguém, apenas com ela (a mãe) e com uma enfermeira que conversou sobre cachorros. A profissional tenta ir pelo mesmo caminho, mas a criança, aparentando muita tristeza, assim como sua mãe, não quer falar.

A equipe de enfermagem se mobiliza e questionam se podem ofertar chocolate ou outros alimentos os quais as crianças costumam se interessar, dizem ainda que a paciente e sua mãe estão muito tristes. A criança demonstra vontade de comer os alimentos ofertados, mas não come.

A nutricionista volta no mesmo dia, no período da tarde, munida de desenhos e lápis de cor, pergunta à Júlia se ela gosta de colorir e se poderiam fazer isso juntas e, assim, começam seus trabalhos. É dito à Júlia que pela manhã sua mãe havia falado que elas tinha um cachorro e que queria saber o nome dele. A menina conta do cachorro, do gato, do irmão e das comidas. Diante de alguns assuntos tocados, a comida aparecia com frequência: “o cachorro é muito guloso, que nem eu, né, mãe?”, “lá na escola era legal e a comida, nossa, era muito boa”, “eu quero que chegue abril pois é meu aniversário, na verdade, eu quero que chegue o natal. O que eu gosto no natal são as comidas. Pudim, eu adoro pudim de qualquer jeito”. Embora a conversa não fosse sobre comida, a comida rodeava todos os assuntos. Entretanto, Júlia dizia que era comilona, mas que agora estava doente e não comia mais. Ao se referir a doença no passado, a criança corrige a profissional dizendo que ainda estava doente.

Neste momento, a copeira chega com o lanche da tarde. A criança pergunta: “o que veio de lanche?”, e obtém como resposta que havia chegado biscoito de polvilho e suco. Júlia faz um som demonstrando gostar daquilo que lhe foi oferecido, “você quer?”, questiona a nutricionista, ela diz que não. E continuam a colorir.

Durante todo o tempo, são feitas algumas perguntas dirigidas à paciente e muitas respostas são: “não me lembro”, com a alegação de que estava muito tempo no hospital. Uma das perguntas é se ela e o irmão eram amigos, ela diz que sim, muito! Ao que se segue a pergunta se eles brincam. Silêncio. A pergunta é repetida e Júlia faz que não com a cabeça. É questionado o que eles fazem juntos, já que não brincam. Ela não se lembra. A ação é interrompida por uma senhora que chega e pergunta à mãe se pode rezar a criança. No movimento de afastamento da profissional, que dura segundos, Júlia continua sua resposta dizendo “preciso lembrar muita coisa e esquecer muita coisa”.

Em seus Estudos sobre a histeria (1893-1895), Freud e Breuer descrevem casos clínicos atendidos por eles e que mais tarde se tornariam casos clássicos para o estudo dessa estrutura. Os autores nos dizem que as pacientes sofrem de reminiscências e que estas seriam responsáveis por causar os sintomas apresentados. Nas palavras dos referidos autores: “Devemos antes afirmar que o trauma psíquico ou, mais precisamente, a lembrança do mesmo age como um corpo estranho que ainda muito depois de sua penetração deve ser considerado um agente atuante no presente [...]” (Breuer e Freud, 2016, p. 23). À época, o método empregado era o da sugestão feita por meio da hipnose, desse modo o tratamento era guiado pelo médico que fazia perguntas com a finalidade de investigação sobre o caso e sintoma apresentados, a partir disso, dava-se ordens às pacientes para que os sintomas e lembranças cessassem.

Será uma das pacientes de Freud que primeiro irá alertar sobre a necessidade de falar: o que ela quiser e não o que o médico pergunta. Emmy Von N. era uma mulher por volta dos quarenta anos que era tratada por Freud, uma paciente que se deixava ser hipnotizada facilmente e seguia bem os comandos do tratamento, porém, um dia, como resposta ao pedido do médico para que se lembrasse de algo, a moça se irrita e pede que a deixe falar. De acordo com o relato de Freud: “Peço-lhe que procure se lembrar disso até amanhã. Bastante agastada, me diz que eu não devia perguntar sempre de onde vinham isso e aquilo, mas sim deixá-la contar o que tinha que me dizer.” (Freud, 2016, p. 97).

Voltando à Júlia, uma semana após o primeiro atendimento, durante sua visita pela manhã, a criança está dormindo no colo da mãe. A responsável pela criança diz que no dia anterior Júlia havia passado mal, com enjoo e tontura. A equipe de enfermagem informa que a menina será transferida para a UTI pediátrica, local onde a nutricionista também atua e dedica maior parte de seu tempo.

Júlia é admitida na UTI pediátrica, assustada, pedindo pela mãe que a acompanha, e por seu pai, que neste momento também passa a acompanhá-la. A primeira decisão da equipe é a passagem de uma sonda nasoentérica, dispositivo que simula um pequeno cano plástico e é responsável por alimentar aqueles que não o fazem.

A nutricionista se aproxima e leva desenhos e lápis de cor. Explica à família como funciona uma alimentação enteral. A mãe está cansada e chora. O pai parece compreender melhor e fala bastante sobre sua experiência em hospitais (havia sofrido um acidente há muitos anos). A criança também está triste. É dito que a visita será feita no dia seguinte, tanto para ver a aceitação da dieta quanto para colorir.

Nesses primeiros dias, Júlia recebeu a visita de um psiquiatra que prescreveu dois antidepressivos diários, administrados pela sonda, assim como tudo aquilo que era prescrito a ela.

Apesar da sonda, a alimentação via oral era liberada, caso Júlia se interessasse por algum alimento, de modo que foi explicado à família que a alta ocorreria quando a criança atingisse 21 kg, peso adequado à sua altura e idade, mas, para além disso, era preciso que Júlia comesse.

A comida permeava a relação da nutricionista com Júlia, mas não era o ponto principal. Nas visitas matinais, a profissional passava e via como ela estava, mas o ajuste de cardápio, assim como era feito com as outras crianças, nem sempre acontecia. O retorno era sempre no período da tarde, momento no qual brincavam, brincadeiras escolhidas por Júlia e que, muitas vezes, incluíam o falar, desenhar e produzir (com massinha ou papel) comidas.

No primeiro momento com a sonda ainda havia muita tristeza. A equipe se mobilizou em encontrar algo que a criança quisesse comer e, indo contra a regra institucional, foi liberado qualquer alimento que Júlia demonstrasse interesse, de modo que havia balas, biscoitos e pirulitos levados pela família, além de canjica, bolo, chocolate e picolé ofertados pela equipe. Uma demanda incessante se instalou. Pela criança, de biscoitos específicos e pirulitos o tempo todo. Pela família, de medicações e cuidados. Mas, mesmo assim, Júlia não comia. Ela pedia, mas não comia.

Os pais eram um trabalho a parte. Demonstravam uma grande preocupação com a filha. Mãe e criança caladas na maior parte do tempo e o pai com uma necessidade irrefreável de ocupar aquele silêncio, respondendo todas as perguntas dirigidas à menina com: “ela não vai comer”, “ela não gosta disso”... Júlia apenas concordava com a resposta dada pelo pai. Um dia, a nutricionista se oferece para ficar com a criança no período em que eles tomariam o café da tarde, o pai diz “ela não fica sem a gente”. A pergunta é repetida dirigida a criança e ela diz que não ficaria apenas com a profissional.

Chegam até queixas de alguns profissionais do porquê de Júlia aceitava os doces e não a comida, de modo que foi preciso intervir na proposta primeira de ofertar tudo aquilo que a criança desejasse comer. É lembrado à família que é preciso que a menina coma para que receba alta, mas não qualquer comida... E, embora o ganho de peso fosse percebido, a criança ainda não comia de forma efetiva pela boca. Ao dizer que o pirulito, assim como os biscoitos e balas que o pai comprava, seriam consumidos eventualmente, a criança se ressentia com a nutricionista. Júlia ficou três dias sem se dirigir a nutricionista.

Mesmo assim, as visitas aconteciam duas vezes por dia em seu leito. No terceiro dia é indagado o porquê do silêncio repentino. Pai e mãe sussurram e fazem movimentos com as mãos, como se a criança não estivesse vendo, e dizem que ela estava chateada por conta da retirada do pirulito. O retorno da nutricionista acontece no dia seguinte e, diante do silêncio, é dito à criança que a remoção do pirulito não foi um ato de punição, mas de cuidado.

No dia seguinte, a nutricionista recebe uma carta produzida com papéis, lápis de cor e vários recortes; em uma folha há um desenho de duas meninas, da mesma altura, de mãos dadas e vários corações em volta. Além disso, um recorte também de duas meninas. Eram a profissional e Júlia. A partir desse dia, a nutricionista passa a receber presentes produzidos pela criança diariamente, muitos escritos “eu te amo”, muitos escritos dizendo que eram melhores amigas.

Em um determinado dia, Júlia aceita ficar com a nutricionista no período da tarde para que seus pais saíssem. E, após o primeiro dia sozinha, foi decidido por ela que todos os dias esse momento se repetiria, momento em que brincavam e conversavam. Os pais aceitaram.

A cada dia as produções com papéis se transformavam em objetos diferentes para se tornarem presentes: caixinhas com corações, anel, desenhos... A menina passou a querer ficar ao lado da profissional da nutrição e dizia que era sua sombra.

Nas brincadeiras, Júlia sempre comia muito. Um dia ela preparou para a nutricionista, uma festa com bolo, coxinha, pasteis, brigadeiro, refrigerante, cachorro-quente e presente. Uma festa em que apenas a profissional e seus pais eram os convidados. As comidas eram feitas de massinha e conforme Júlia “comia” ela juntava a massinha em sua mão, formando um grande bolo de massinha/comida e mostrava dizendo que havia comido muito, mas que queria mais. E estimulava a nutricionista a comer mais também.

É percebido que a equipe está cansada de Júlia e sua família e, com surpresa, a nutricionista escuta dos outros profissionais atuantes no setor, que os pais são grosseiros com eles e difíceis de lidar. Diante disto, a nutricionista passa a fazer um movimento de inclusão dos outros profissionais no carinho que é dispensado a ela diariamente. Quando recebe bom dia e abraços, lembra Júlia que as outras “tias” também querem receber bom dia. E o carinho que era restrito foi passando também às outras pessoas responsáveis pelos cuidados com a menina. As pessoas da equipe diziam que Júlia era filha da nutricionista (brincadeira comum feita no setor quando um profissional se dedica aos cuidados especificamente a um paciente), já que estava sempre com ela. Um dia isto foi dito à menina, no que é respondido imediatamente pela nutricionista: “não, né? Sua mãe é a fulana (e diz o nome de sua mãe)”.

Júlia diz que tem algumas mães, sua mãe verdadeira, a nutricionista, a psicóloga e a médica residente. As pessoas que permitiam que ela brincasse e falasse.

Júlia parecia mais disposta e volta a falar sobre comida, dessa vez a comida que ela comeria e não só aquela que desenhava ou produzia com massinha. Ela passou a decidir seu cardápio junto a nutricionista, mas ainda comia muito pouco. O interesse em tirar a sonda para que ficasse mais tempo livre brincando com a equipe e com as outras crianças internadas foi um motor importante para o reforço à necessidade de comer pela boca, pois quanto mais comida fosse ingerida via oral, menor seria aquela administrada pela sonda. E, com isso, foi possível reduzir o tempo que Júlia ficava presa ao seu leito, o que aumentou sua alegria.

Assim, a alta hospitalar começou a ser pensada, embora a criança ainda não tivesse o peso determinado inicialmente. Com isso, a nutricionista começou a construir com Júlia um cardápio semanal para que fosse levado com ela e pudesse estimular sua alimentação em casa; todos os dias pela manhã era decidido o que seria consumido na UTI, mas também em sua casa.

Júlia começou a aceitar e ingerir totalmente todos os lanches enviados e comia metade daquilo ofertado no almoço e jantar. A equipe optou pela retirada da sonda. No momento posterior a retirada da sonda, Júlia sai de seu leito com muitas lágrimas nos olhos e vai mostrar a nutricionista que está sem a sonda. Lhe dá um abraço e, ao ser questionada pelas outras pessoas que estavam ali o porquê do choro, ela responde “é de felicidade”.

Em A questão da análise leiga, Freud (1926) nos apresenta como os pacientes procuram médicos por conta de seus mais variados sintomas e recebem orientações, medicamentos e opiniões sobre mudanças do seu modo de vida como forma de cura, mas o que obtêm são alívios passageiros. Com isso, o que ele propõe em um atendimento analítico é que o paciente fale, se escute e desta maneira procure a sua cura. Freud nos alerta que as palavras são poderosas e interferem na vida do sujeito, que por meio delas o sujeito pode trazer à tona as questões inconscientes o permeiam.

A nutrição, área de atuação da autora, aproxima-se das ciências médicas, por isso, é possível dizer que busca uma forma de cura das doenças, de suspensão do sintoma, assim como o trazido por Sloterdijk (1982) ao dizer da medicina positivista: “Curar (totalizar) e combater são dois aspectos da mesma coisa” (Sloterdijk, 1982, p. 48260). A nutrição, assim como a medicina, ocupa-se daquilo que é visível, palpável, mensurável, então aquilo que foge a norma é visto como estranho e por ser estranho é considerado doente e necessita ser combatido (Sloterdijk, 1982).

A clínica da escuta rompe com o movimento médico tradicional em que o paciente é apenas aquele que porta uma doença e executa apenas um papel secundário em seu tratamento, sendo o médico quem determina como este deve prosseguir. Ao permitir que o paciente fale e ao escutá-lo, este paciente se torna sujeito, se torna atuante ao dizer de si.

Para Perez e Sirelli (2015, p. 117) “A escuta psicanalítica surge como lugar de oposição e resistência à tentativa de calar o sujeito”, visto que retira o saber visível e palpável da medicina e introduz uma escuta como modo de colocar o sujeito para se haver com aquilo que lhe causa, em vez de simplesmente livrá-lo do seu mal-estar com medicações. É importante pontuar que o sujeito faz sintomas com aquilo que não sabe como manejar e a medicação não desfaz o sintoma, apenas o cala.

Na nutrição, podemos pensar um modo de funcionamento semelhante: o sujeito faz sintoma com seu corpo e com seu modo de comer e, ao procurar ajuda, recebe normas a serem seguidas para moldar esses. Seriam as dietas uma forma de medicalizar (e assim calar) o sujeito?

Na contramão de tal visão, a inclusão da pesquisa acerca da escuta psicanalítica se coloca como um meio de inserção do sujeito ao tratamento nutricional, que, de maneira geral, não o faz. Para a nutrição aquele que se coloca diante do profissional de saúde é o indivíduo e não o sujeito. Então, em vez de escutar esse indivíduo em uma consulta nutricional, o que se propõe é que o sujeito seja colocado em cena e, assim, seja percebido mais do que apenas o superficial que seria trazido se somente fossem escutadas suas respostas às perguntas pré-formuladas.

O que podemos pensar é que ao permitir que o sujeito fale de maneira livre, também em uma consulta nutricional, há criação de um espaço para que suas resistências e repetições apareçam e, ao trabalhá-las (falando), o paciente poderá colocar em palavras sua relação com o corpo e o comer, poderá permitir que o comer vire discurso e, assim, será capaz de utilizar a boca para outro fim que não o comer ou negar a comida, mas também para falar. Como nos lembra Freud (1914), não será apenas a lembrança e o conhecimento acerca de suas resistências que irá levar o paciente a cura, é fundamental que haja uma elaboração daquilo que antes era desconhecido ao sujeito e tal elaboração, ainda que longa, também ocorrerá por meio do falar.

Júlia recebeu alta após 1 mês e 10 dias de internação, com alguns quilos e muitas palavras a mais.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa partiu de um não saber fazer com aquilo que chega ao nutricionista, mas não é suprido pelo conhecimento biomédico que procura a suspensão de um sintoma por meio de sua eliminação. Se o nutricionista tem sua formação atravessada por diretrizes, cálculos, medidas antropométricas e orientações a serem dadas ao paciente, diante do sujeito há aquilo que ultrapassa o visível e palpável.

Ao utilizar a psicanálise como caminho, incluindo a escuta psicanalítica baseada na associação livre e nos preceitos trazidos por Freud, podemos notar que os pacientes trazem notícias da sua relação com seus corpos e modos de lidar com a alimentação também em uma consulta em que não se espera isso, como a nutricional.

No caso trazido, Júlia é internada, passa por diversas investigações sobre seu corpo e a equipe preocupa-se em eliminar qualquer mal que pudesse causar a perda de peso e a magreza excessiva da menina, porém, é (também) ao permitir que a criança fale e brinque, que podemos dar lugar ao que antes estava sendo dito pelo corpo.

A linguagem, objeto fundamental da psicanálise, é trazida à tona em lugares outros e, dando-a estatuto de importância, podemos recolher que ela, a fala, atravessa os corpos a todos os momentos, mesmo aqueles em que não haveria, à primeira vista, espaço para tal.

4. FONTES CONSULTADAS

FREUD, S.; BREUER, J. (1893-1895). Estudos sobre a histeria. Companhia das Letras: São Paulo, 2016.

FREUD, S. (1914) Lembrar, repetir e perlaborar. In: FREUD, S. Fundamentos da clínica psicanalítica. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.

FREUD, S. (1926). A questão da análise leiga. Conversas com uma pessoa imparcial. In: FREUD, S. Fundamentos da clínica psicanalítica. Belo Horizonte: Autêntica, 2019. PEREZ, M.;

SIRELLI, N. A medicalização do mal-estar: a escuta psicanalítica como modo de resistência. Psicanálise & Barroco em revista, v.13, n.2, p. 117-136, dez. 2015. Disponível em: <http://seer.unirio.br/psicanalise-barroco/article/view/7337/6465>. Acesso em: 20 nov. 2022.

SLOTERDIJK, P. Crítica da razão cínica. São Paulo: Estação da Liberdade, 1982